

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE CONCEPT OF "FAMILY" IN THE PROCESS OF STUDYING THE FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Bimurzayeva G.,

Senior Lecturer

Kazakh National Women's Pedagogical University

Aubakirova A.,

Senior Lecturer

Kazakh National Agrarian University

Lomova E.,

Associate professor,

Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Kassymzhanova M.,

Master of Pedagogical Sciences, Doctoral student

Al-Farabi Kazakh National University

Botataeva U.

Senior Lecturer

Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Бимурзаева Г.К.

Старший преподаватель

Казахский национальный женский педагогический университет

Аубакирова А.

Старший преподаватель

Казахский национальный аграрный университет

Ломова Е.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Касымжанова М.

Магистр педагогических наук, докторант

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Ботатаева У.

Старший преподаватель

Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778991>

Abstract

The modern family is going through a crisis, there is a process of negative transformation of the role of the family in society, primarily with the reorientation of traditional values and meanings.

This situation has caused the emergence of numerous studies on family problems in various fields of knowledge. Modern research is designed not only to theoretically comprehend the changes in the status of the family, but also to update its traditional value and its inherent spiritual foundations.

Аннотация

Современная семья переживает кризис, происходит процесс негативной трансформации роли семьи в социуме, в первую очередь, с переориентацией традиционных ценностей и смыслов.

Такая ситуация вызвала появление многочисленных исследований по проблемам семьи в разных областях знания. Современные исследования призваны не только теоретически осмыслить изменения статуса семьи, но и актуализировать ее традиционную ценность и присущие ей духовные основы

Keywords: hearth cult, modern family, ideology, spiritual culture, people's mentality, world culture

Ключевые слова: культ домашнего очага, современная семья, идеология, духовная культура, менталитет народа, мировая культура

Одной из кардинальных проблем мировой культуры, и художественной литературы в частности, является проблема семьи, ее благополучия,

счастья и несчастья и дальнейшего развития в будущем.

Семья входит в число ядерных понятий человеческой культуры и менталитета любого народа. Слово «семья» принадлежит к категории ключевых слов, дающих представление как об отдельно взятой этнокультуре, так и о межкультурном пространстве в целом.

В понятии «семья» и ассоциативно связанных с ним понятиях («дом», «отец», «мать», «родители») аккумулированы важнейшие представления о материальной и духовной культуре, которые транслируются от поколения к поколению.

Современная семья переживает кризис, происходит процесс негативной трансформации роли семьи в социуме, в первую очередь, с переориентацией традиционных ценностей и смыслов. Кризисное состояние института семьи выражается в нестабильности браков, в увеличении количества разводов, в разрыве между поколениями и в безнадзорности детей.

Такая ситуация вызвала появление многочисленных исследований по проблемам семьи в разных областях знания. Современные исследования призваны не только теоретически осмыслить изменения статуса семьи, но и актуализировать ее традиционную ценность и присущие ей духовные основы.

В последнее время появились диссертационные работы, посвященные исследованию темы семьи в произведениях русских и зарубежных писателей.

В американской литературе I половины XIX века «культ домашнего очага» и проблема приоритета семьи были особенно актуальными.

Роль женщины и ее общественная значимость в структуре американского общества раскрывается в творчестве С.Д. Хейла, идея «домашнего очага» становится центральной в эстетике К.Э. Бичер.

Развитие идей южной цивилизации и социальная риторика женщин Старого Юга являются темами эссе Луизы Маккорд.

Специфика и аромат американского «дома» и облик домохозяйки находят отражение в прозе Каролины Гилман.

Эстетические ценности южного сообщества стоят в центре романов Кэролин Хенц, а место и роль женщины в судьбе Юга активно обсуждаются на страницах романов Марии Макинтош.

Пути обретения «южного дома» находят отражение в творчестве Мэрион Гарленд, а идеология Конфедерации Юга проповедуется в книгах Августы Эванс.

В этих книгах читатель с удовольствием вдыхает аромат и чувствует неповторимый дух южного дома. В прозе американских писательниц «любовно и тщательно воссоздается его материально-культурная и духовная сфера, облик южной плантации» [1, 125]. В концепте «большой семьи» вырастает фигура «южного джентльмена», хозяина, отца и мужа, а также его кодекс чести, а рядом с ним неизменно стоит «южная женщина» - красавица, леди и матрона. Общую идиллию счастливого семейного южного очага дополняет образ преданной черной

няни - как символа южных добродетелей и преданности своим господам, что полностью соответствовало христианской этике.

Концепт «дом-очаг» получает в литературе США исключительное теоретическое обоснование в период борьбы за независимость и в первые годы строительства молодого государства.

В этом создающемся новом мире нашли отражение основополагающие элементы, характерные для самоидентификации нации в целом.

В этом концепте выразились столь важные для становления новой нации социально-психологические и моральные представления, основанные на принципах христианских добродетелей и гражданских свобод. В рамках концепта «дом-очаг» формировалась в целом идеология нации как христианского дома, определившая черты американской исключительности и роль Америки как особой мессии в развитии человеческой цивилизации.

Роман «домашнего очага» стал эффективным способом выражения философии и идеологии Старого Юга. В его рамках происходит формирование такого емкого национально-культурного феномена как «южный мир», поскольку он синтезировал и олицетворял в этом словосочетании ангажированность и тенденциозность политических и прорабовладельческих тенденций.

Культурный феномен «южного мира» составляет образ Старого Юга как прекрасно организованного патриархального общества, в котором каждый его член (черный-белый; богатый-бедный; мужчина-женщина) занимает свое особое место и каждый находит свое счастье и гармонию бытия.

«Южный мир» нельзя объяснить только с точки зрения рабовладельческой идеологии и расизма. Живучесть «южного мира» видится в его специфике как культурно-исторического феномена. Старый Юг не только сам формировался в отстаивании своей идеологии, но в ходе этого процесса сконструировал свой мир и свою культуру, увековечив при этом не только свои специфические свойства, но и общечеловеческие общественные и нравственные идеалы гармоничного общества, верности, чести, достоинства и христианской любви к ближнему.

Результатом этого процесса стала его привлекательность для современной читательской аудитории. Роман «домашнего очага» утверждал идею «республиканства», в содержание которой входила и новая, активная роль женщины в строительстве молодой республики. Женщины наделялись особыми социальными полномочиями в рамках отведенного в пространственном месте - в доме и в семье, где от них зависело состояние подрастающего поколения граждан американской республики.

В европейской и русской социально-философской мысли вплоть до XIX века семья ассоциировалась с понятием патриархального общества (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, М.М. Ковалевский). Русская литературная традиция в виде славянофилов трактует патриархальную семью, дом как этическое пространство, в котором царит любовь. Традиционная роль отца в патриархальной семье отмечалась

представлениями о стремлении «свободно и любовно исполнять его волю».

В моменты кризисов, исторических сломов, изменений укладов человеческая мысль всегда обращалась к семье. В пореформенной России, когда с отменой крепостного права вскрылось ужасное состояние общества, связанное с падением нравственных норм и традиционных ценностей, ведущие русские писатели Л. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, К. Аксаков, Ф. Достоевский и Н.С. Лесков обращаются к теме семьи, видя причины ее деградации в забвении нравственного духовного начала.

Л. Толстой считал семью важнейшей школой жизни, любви и культурной традиции. К. Аксаков называл семейную жизнь неотъемлемой основой и условием истинно общественной и человеческой жизни. Ф.М. Достоевского заботят процессы трансформации семьи, связанные с периодом реформ в России. Писатель определяет и исследует современную ему семью как «случайное семейство», тематика и проблематика которого получила окончательное свое художественное воплощение в последнем романе писателя «Братья Карамазовы». Современные исследователи усматривают актуальность исследования темы «случайного семейства» в творчестве Ф.М. Достоевского в связи с происходящими в современном обществе процессами.

Творчество Ф.М. Достоевского занимает особое место не только в русской, но и в зарубежной литературе, и современное достоевковедение представляет собой масштабный межкультурный диалог, посвященный вопросам рецепции творчества русского романиста различными культурами. Активно присутствует творчество Ф.М. Достоевского в США, где этот русский писатель до сих пор самый читаемый и изучаемый автор.

В истории взаимодействия американской литературы с творчеством Ф.М. Достоевского отмечались периоды интенсивного интереса к русскому романисту и периоды относительного «затишья».

В 1912 году К. Гарнет публикует первый перевод «Братьев Карамазовых» на английский язык, а двадцатые годы прошлого столетия считались в истории периодом так называемого «культы Ф.М. Достоевского», поддерживать который помогала устойчивая репутация русского писателя как «тонкого психолога и знатока непредсказуемой русской души» и в то же время «посредственного художника» [1, 47].

Последующие двадцать лет принесли некоторый спад интереса к Ф.М. Достоевскому в Америке, а следующие двадцать, напротив, ознаменовались полным взрывом интереса к русскому писателю, который привел к осознанию ценности его художественных открытий и утвердил его репутацию как творца современного романа (Э. Васиолек, Р.П. Блэкмур).

В. Голстейн в своей статье «Accidental Families and Surrogate Fathers: Richard, Grigory and Smerdyakov» отмечает, что в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» дан наиболее полный анализ отношений отцов и сыновей. Развитие романа видится автором как движение от фальшивых отцов к

истинным, от эгоизма к жертвенности, от пренебрежения и насилия к любви и ответственности.

Л. Нэпп считает, что роман «Братья Карамазовы» всегда воспринимался как наиболее внутренне связанный с личной семейной драмой Ф.М. Достоевского.

С. Фуссо полагает, что Достоевский обратился в последних своих романах к проблеме «случайного семейства», поскольку считал семью как таковую непреложной ценностью, потенциальной основой духовного восстановления человека.

В американском южном обществе периода окончания Гражданской войны, Реконструкции и Великой Депрессии наблюдается сходный с русским пореформенный интерес к институту семьи как традиционной и охраняющей нравственные и моральные ценности.

Разрыв не вообще человеческих, а именно родственных связей воспринимается на американском Юге крайне болезненно. Известно, что ценностной единицей на Юге является не индивидуум сам по себе, а семья или «южная община» (community) (М. Лернер, А. Блейкастен).

Как в XIX веке, так и в XX столетии, семья в ее традиционном понимании провозглашается непреходящей ценностью южного общества, «наследием» прошлого, которое поможет выстоять в трудные для южан периоды за счет присущего ей качества стабильности и укорененности в прошлом.

Писательница-южанка Ю. Уэлти, анализируя особенности южной литературы, отмечает, что «семейная жизнь, традиции, взгляд на мир вряд ли изменились на Юге первой половины XX века по сравнению с веком девятнадцатым»

На американском Юге репутация и влияние Ф.М. Достоевского носили стойкий интенсивный характер, и большинство писателей этой части Америки, включая У. Фолкнера, Г. Вулфа, Р.П. Уоррена, Ф. О'Коннора и другие признавали важность Ф.М. Достоевского для их собственного творчества.

Ш. Андерсон называет «Карамазовых» Библией, считая, что «во всей литературе нет ничего подобного» [2, 49].

Х. Крейн, прочитав «Бесов» и «Карамазовых», признается, что последняя книга произвела на него «новое большое впечатление» [3, 46].

Фицджеральд говорит о влиянии стилистики «Братьев Карамазовых», сказавшейся в процессе создания им «Великого Гэтсби» [4, 57].

Т. Вулф считал Ф.М. Достоевского великим писателем, наряду с Сервантесом и Шекспиром, который останется в веках.

Влияние последнего романа, по мнению критики, прослеживается в структуре персонажей романа Т. Вулфа «Оглянись на дом свой, ангел» (1929), героев которого, членов семей Грантов, объединенных противоречивыми чувствами и выделяющим их из общей массы особым «грантовским безудержем», называли «американскими Карамазовыми».

Фолкнер неизменно называет «Братьев Карамазовых» в числе любимейших своих книг из тех,

что он перечитывает регулярно. У него даже возникают идеи «улучшения» структуры романа, настолько он его захватил: «Достоевский мог бы написать «Братьев» сократив объем втрое, если бы позволил персонажам самим рассказывать свои истории и не заполнял бы страницу за страницей описаниями» [5, 54].

На вопрос, почему американские и южные, в частности, авторы так активно восприняли Ф.М. Достоевского и, в особенности «Братьев Карамазовых», отвечали по-разному.

Обращение к Ф.М. Достоевскому активизируется в сходные переломные этапы истории, в периоды «разброда и шатания» [6,44].

Поиски способов художественного осмысления этих новых, непонятных и пугающих событий приводят к творчеству Ф.М. Достоевского, который изобразил «русский хаос». Отсюда возникает восхищение страстностью изображения действительности у русского автора, поражающую сложнейшей психологической трактовкой поведения персонажей, философской насыщенностью и гротеском своей художественной прозы.

Влияние Ф.М. Достоевского на западную литературу, по признанию Т. Фелпса, шло по «семейному вектору», при котором различные члены семьи становятся символами конфликтующих идеалов, appetites и желаний.

Ф. Рав видит типологическое сходство романов У. Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» и «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского.

А. Блейкастен также сближает романы русского и американского авторов о линии семьи в структурном и тематическом аспектах.

Характер семейной трактовки в творчестве Фолкнера вообще, по мнению американской критики, апеллирует к русской школе, в частности, к Ф.М. Достоевскому. История американского автора повествует о распаде семьи, и в его изображении нетрудно обнаружить отголоски «культы Ф.М. Достоевского».

В рецепции наследия Ф.М. Достоевского У. Фолкнером и Маккаллера отчетливо выделяется семейный аспект. У У. Фолкнера это проявилось в особом тяготении к роману «Братья Карамазовы» и в индивидуально-авторском восприятии старшего Карамазова как современного Авраама, хитрого и беспринципного родоначальника.

Фолкнер воссоздает структуру семьи Карамазова «отца и погубивших его сыновей» в собственном романе о падении южной семьи «Авессалом, Авессалом!».

Импульсы, идущие от Ф.М. Достоевского, пронизывают текст романа У. Фолкнера, реализуясь в художественном решении образа родоначальника полковника Сатпена писателем представителем как неблагочестивого, утратившего свое высокое предназначение отца, как личность на которую возлагается основная вина за разрушение семьи, и в этом очевидны следы рецепции Федора Павловича Карамазова.

К образам детей, жертв «недостаточного» отцовства, применима категория «случайности» Ф.М.

Достоевского.

В решении проблемы наследования отцовского греха обнаруживаются следы рецепции идей Ф.М. Достоевского о теории социальной среды.

Сын Сатпена Бон, подобно Мите Карамазову, преодолевает в себе «сатпеновщину».

Типологически близкими оказываются критерии оценки окружающего мира: для У. Фолкнера, как и для Ф.М. Достоевского, критерием становится отношение к ребенку - мир, в котором страдают дети, «неправеден» и «страдающие дети Фолкнера сливаются с прообразом Христа и Ивановыми детками» [7, 97].

Следы рецепции романа Ф.М. Достоевского заметны на сюжетнофабульном уровне: центральной фабульной и сюжетной линией у Ф.М. Достоевского и У. Фолкнера являются отцеубийство и отношение к нему братьев, что актуализируется также в названии обоих романов и в отсылке к библейскому сюжету о Каине и Авеле.

В результате сложного сочетания различных факторов рецепции темы «случайного семейства» в прозе Ф.М. Достоевского У. Фолкнером создается образ разрушенной южной семьи.

Существенная разница в исследовании проблемы «случайного семейства» Фолкнером и Достоевским заключается в возможности или невозможности преодоления этой «случайности». Для Ф.М. Достоевского преодоление осуществляется в воплощающем связующую идею Бога братстве и является неизбежным этапом, следующим за этапом обособления.

У У. Фолкнера эта идея не получает устойчивой реализации в романе, и в его художественном мире преодоления «разрушенной семьи» не происходит.

В рецепции наследия Ф.М. Достоевского Маккаллера также выделяет семейный аспект, считая, что близкий в своей основе жизненный уклад американского Юга и старой России формирует сходный тип личности и сходный тип семейных отношений.

Маккаллера сопрягает духовно родной дом и семью с Россией, используя образы «случайности» у Ф.М. Достоевского. На рецептивной основе из творчества Ф.М. Достоевского, из опыта личной жизни и анализа состояния окружающего общества, «Маккаллера создает в публицистическом и автобиографическом творчестве образ разбитой и разрушенной семьи» [8, 93].

Образ разбитой семьи сближается со «случайным семейством» Ф.М. Достоевского и анализируется как следствие процессов обособления и утраты веры в Бога, приведших к разложению общества, хаосу, что вскрывает не только рецептивное освоение образов Ф.М. Достоевского, но и психологическую общность мировосприятия Ф.М. Достоевского и Маккаллера.

В романе Маккаллера «Сердце - одинокий охотник» трактовка семейной темы обнаруживает следы рецепции романов Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы». Она проявляется

в идее духовного отчуждения между людьми и в типологии героев, включающих «слабых отцов» и «заброшенных детей», а также в «изображении кризисных отношений поколений и в характеристике современного мира, утратившего Бога, что ведет к появлению разрушенных семей» [9, 107].

Современное состояние семьи и общества не удовлетворяет Маккаллерс. Она предлагает различные варианты преодоления ситуации обособления, которые ей видятся в актуализации начал любви и ответственного отношения людей друг к другу.

Но Маккаллерс, тем не менее, сближается с У. Фолкнером, противопоставляя братству Ф.М. Достоевского идею разумного стоицизма, преодоления онтологического страха в рамках экзистенциальной философии.

В результате сопоставительного анализа очевидны близкие черты художественных исканий русского и американского авторов, выразившиеся в тяготении к теме «случайного семейства». Существенная разница в трактовке темы «случайного семейства» состоит в том, что Достоевский решает ее на основе православной аксиологии и исходит из отрицания обособления как антипода Божьей любви, ведущей к духовному единению и бессмертию.

Писатели американского Юга, выходя в своем творчестве к изображению опасности обособленного существования человека, решают проблему распада современной семьи в рамках экзистенциальной системы ценностей. Они полагают, что опора личности на внешние силы в лице Бога не состоятельна и призывая проявить индивидуальное мужество и стоицизм в условиях распадающейся реальности.

Таким образом, усилившееся в I половине XX века трагедийное начало, выразившееся в утрате человеком ощущения единства с миром и другими людьми, опоры в себе и своем окружении, актуализировало в литературе американского Юга тему «случайного семейства» Ф.М. Достоевского, предвидевшего и описавшего в XIX веке тенденцию к обособленному существованию, духовному одиночеству человека, что способствовало созданию сходных типологических моделей семьи в художественных системах произведений американских авторов.

Но лучшие традиции старого Юга и по сей день проявляют себя в жизни современных американских южных штатов. Это гостеприимство, милосердие, постоянное присутствие хороших манер, этические и моральные традиции, которые лежат в основе глубинной схемы поведения и самого образа жизни.

Основополагающая основа этого поведения состоит в том, что человек - южанин должен действовать, чтобы выжить, но действовать при этом он обязан, проявляя так сильно благородство и достоинство, как только это возможно.

Список литературы:

1. Дэвис А. Женщины, раса, класс. М.: Прогресс, 1987. - 278 с.
2. Солодовник В.И. Американский реалистический роман конца XIX века. Проблемы становления метода и жанра. - Дисс. докт. филол. наук. Краснодар, 1992.
3. Морозова Т.Л. Генри Джеймс (основные проблемы творчества 1870-1890-х годов). Дисс. канд. филол. наук. М., 1973.
на рубеже XIX-XX веков. - Дисс. докт. филол. наук. СПб., 1995.
4. Митина О.В. Женское тендерное поведение в социальном и культурном аспектах // Общественные науки и современность, 1999. №3.- С. 79-191.
5. Морозкина Е.А. Творчество Т. Драйзера и литературное развитие США на рубеже XIX-XX веков. - Дисс. докт. филол. наук. СПб., 1995.
6. Faust D.G. Mothers of Invention: Women in the Slaveholding South in the American Civil War. - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996. - 326p.
7. Лунина И.Е. Поздний этап творчества Д. Лондона (особенности проблематики и эволюции героя). - Дисс. канд. филол. наук. М., 1989.
8. Белявская И.А. Женский вопрос в США XIX веке (Проблемы и течения) // Американский ежегодник, 1982. С. 38-65
9. Ветловская В.Е. «Идеал Мадонны» в «Братьях Карамазовых» // Достоевский: Материалы исследования. СПб.: Наука, 2000. - Т. 15. -С. 305- 33.